

Любов Котик

асистент кафедри економічної і соціальної географії
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львів, Україна

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ МЕНТАЛЬНИХ КАРТ У СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Анотація. Обґрунтовано доцільність використання методу ментальних карт у соціально-географічних дослідженнях. Розкрито особливості застосування методу при дослідженні соціального простору Шевченківського району м. Львова. Означено, що застосування методу дало змогу визначити соціально-вагомні об'єкти для мешканців адміністративного району, водночас засвідчило низьку інформованість мешканців про соціальний простір району та низьку залученість об'єктів соціальної інфраструктури у їхнє повсякденне життя.

Ключові слова: ментальні карти, соціальна географія, соціальний простір, м. Львів, Шевченківський АР.

Abstract. The expediency of using the method of mental maps in socio-geographic research is justified. The peculiarities of the application of the method in the study of the social space of the Shevchenkiv district of Lviv are revealed. It was noted that the application of the method made it possible to identify socially significant objects for residents of the administrative district, at the same time, it showed low awareness of residents about the social space of the district and low involvement of social infrastructure objects in their everyday life.

Key words: mental maps, social geography, social space, Lviv city, Shevchenkivskiy AR.

У модерній соціальній географії актуальним є пошук та залучення з інших суміжних наук методів дослідження, які розширять наявне соціально-географічне знання. Одним із методів, яким зараз послуговуються соціально-географи у своїх дослідженнях є метод ментальних карт, який генерує нове знання просторового аналізу соціально-географічних процесів.

Метод ментальних карт можна віднести до якісних методів, які «спрямовані на аналіз нечислових даних і пов'язані із пошуком значень, смислів, символів, причинно-наслідкових зв'язків, суб'єктивних характеристик соціально-географічних об'єктів, процесів і явищ» [10, с. 86]. Його сутність полягає у формуванні та візуальному представленні певного уявного (ментального) образу простору. Вперше цей метод застосований американським психологом Е. Толменом (1948), хоча, як зазначає О. Дроздов, ще на початку ХХ ст. Дж. Трубридж досліджував за допомогою уявних карт (*imaginary maps*) спосіб орієнтування мешканців у просторі Лондона [7, с. 173].

У соціально-географічних дослідженнях метод ментальних карт вперше застосували Р. Даунс і Д. Стеа, які запропонували найпоширеніше зараз трактування ментальних карт: «створене людиною зображення частини оточуючого простору, котре відображає світ таким, яким він уявляється людині» та дали означення ментального картографування (*cognitive mapping*): «комплекс когнітивних процесів,

завдяки яким індивід набуває, закодовує, зберігає, відтворює та маніпулює інформацією про навколишній простір» [13]. Вони ж наголосили на двох важливих аспектах аналізу ментальних карт: співвідношення зображуваних об'єктів із реальними об'єктами на території ментального картографування; співвідношення відстаней між об'єктами на ментальній та реальній картах.

В українській суспільній географії теоретичні основи застосування методу ментальних карт обґрунтував О. Шаблій. Учений трактував ментальні карти «певним образом простору», зазначав, що «образи простору в уяві однієї людини чи групи людей картою є досить умовною категорією», наголошував, що їх варто розглядати «як передумови для прийняття рішень» [11, с. 278-279].

Важливе місце ментальним картам у соціально-географічних дослідженнях відвела Л. Шевчук [12, с. 126-129], яка розглянула їх серед якісних методів дослідження на рівні з методом опитування, анкетування, аналізу документів. Вагомість ментальних карт для проведення соціально-географічних досліджень обґрунтували М. Білецький, І. Ванда, Л. Котик [1, с. 49], суспільно-географічних — М. Влах, Л. Котик [3, 117]. Дослідження сприйняття простору м. Львова мешканцями з використанням методу ментальних карт провели О. Бордун, Л. Котик [2].

Метою статті є дослідження сприйняття соціального простору Шевченківського адміністративного району (АР) м. Львова його мешканцями методом ментальних карт. Дослідження продовжує соціально-географічні розвідки території первинно проведені методом польових досліджень та анкетування [6].

Шевченківський АР — один із шести АР м. Львова, який охоплює територію північної частини міста: місцевості Голоско, Замарстинів, Збоїща, Гаврилівка (Підзамче), частково Рясне, Клепарів, і смт Брюховичі [8, с. 14; 9]. АР утворено 1940 р.; його площа — 2841,5 га (24,5% площі м. Львова), наявне населення — 143,2 тис. осіб (20,1% населення м. Львова, 2020) [4].

На території АР є стратегічні та містоутворюючі промислові об'єкти («Львівська пивоварня», українсько-англійське кавова підприємство «Галка Лтд», кондитерська корпорація «Nestle-Світоч», українсько-швейцарське швейне підприємство «Весна» і т.д.), об'єкти соціальної сфери («Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги», «Львівська станція швидкої медичної допомоги», «Львівський державний університет безпеки життєдіяльності», багатофункціональний стадіон «СКА» і т.д.) тощо.

В АР простежується тенденція (з середини 90-х років ХХ ст. до 2020 р.) до зменшення кількості мешканців, що зумовлено процесами депопуляції населення регіону та від'ємними показниками міждержавної міграції [4; 5, с. 113-115; 9]. Водночас в АР провадиться активне багатоквартирне висотне житлове будівництво на місці колишніх промислових, громадських, зелених зон (рис. 1).

Мікрорайон Збоїща

Мікрорайон Голоско

Рис. 1. Нова житлова забудова Шевченківського АР [9].

Житлова зона займає найбільшу площу з-поміж функціонально-територіальних зон Шевченківського АР [8, с. 190–191]. Вона зосереджена в південній, східній, південно-західній частині АР. Житлова зона представлена як ареалами садибної забудови так і багатоповерхової забудови, з-поміж яких виокремлюється нова забудова 10-х років ХХІ ст.

Промислова зона АР сформована між горбами Розточчя на сході і Кортумовою горою на заході та простягається уздовж річки Полтви [8, с. 190–191]. Зараз площа промислової зони як і зеленої зони та зони резервних територій зазнає суттєвого скорочення.

Громадська зона у порівнянні з іншими АР відносно невелика та сформована переважно освітніми, торговельно-розважальними закладами та закладами ресторанної сфери.

З метою вивчення сприйняття мешканцями соціального простору Шевченківського АР, у грудні 2021 р. – січні 2022 р. проведено дослідження з використанням методу ментальних карт. У дослідженні взяли участь 72 респонденти, розподіл яких співвідноситься з сформованою статеві-віковою структурою мешканців АР: 54 % – жінки, 46 % – чоловіки; 28 % – особи у віці до 18 р., 54 % – особи працездатного віку (18–60 рр.), 18 % – респонденти у віці 60 р. і старші; 12 % – проживають на території АР до 3 р. (придбали помешкання, тимчасово винаймають помешкання у межах АР), 19 % – проживають впродовж 3–10 р., 69% – проживають на території АР 10 р. і більше. Рівень матеріального забезпечення респонденти оцінили як низький (58 % від загальної кількості опитаних; жінки – 60 %, чоловіки – 54 %), середній рівень матеріального забезпечення характерний 35 % опитаних (34 % і 37 % відповідно), високий – 7 % (6 % і 9 %). На виконання ментальних карт респонденти витрачали 5–15 хв. Місцями вибору респондентів та виконання ними ментальних карт обрані головні транспортні зупинки на території АР.

Рис. 2. Приклади ментальних карт сприйняття соціального простору Шевченківського АР м. Львова його мешканцями

За результатами аналізу ментальних карт (рис. 2) виконаних респондентами, узагальнення та систематизації інформації поданої на них, укладено картосхему, яка ілюструє сприйняття соціального простору Шевченківського АР його мешканцями (рис. 3). На картосхемі представлено об'єкти соціальної сфери АР, які присутні на ментальних картах респондентів та виступають у ролі маркерів сприйняття простору; нанесено транспортні артерії-маркери; показано ареали новобудов, які формують новий образ АР.

Рис. 3. Сприйняття соціального простору Шевченківського АР м. Львова його мешканцями

Змістовий аналіз ментальних карт засвідчив:

➤ низьку інформованість мешканців про простір/межі Шевченківського АР та його геопросторову організацію – для більшості респондентів (64 % ментальних карт) простір АР обмежується мікрорайонами дотичними до вулиць Липинського, Замарстинівської, Шевченка, Промислової. Мікрорайони Рясне 1 і Рясне 2 присутні лише на 8 % ментальних карт;

➤ до Шевченківського АР респонденти активно включають об'єкти (торгові-центри) «Форум», «Магнус», «Добробут», які розміщені на території Галицького АР, Головний залізничний вокзал м. Львова (транспортно-логістичний осередок) – Залізничний АР;

➤ низька насиченість сприйняття соціального простору АР об'єктами культурної, спортивної, освітньої інфраструктури – 1–2 об'єкти на індивідуальних ментальних картах;

➤ головними маркерами АР є транспортні артерії (вул. Шевченка, Чорновола, Липинського, Б. Хмельницького, Замарстинівська, Мазепи) — присутні на понад 80 % індивідуальних ментальних карт; торгово-розважальні центри «Інтер-Сіті», «Арсен», «Спартак», «Краківський ринок» – понад 50 % ментальних карт; медичні комплекси (Лікарня швидкої допомоги, Дитяча лікарня «Охмадит»), транспортно-інфраструктурні вузли (залізнична станція «Підзамче», «АС2») – 21 % індивідуальних ментальних карт;

➤ на усіх індивідуальних ментальних картах присутні об'єкти інфраструктури торгівлі, громадського харчування, середньої освіти мікрорайонного значення, які впливають на організацію соціального життя мешканців локальних територій АР;

➤ промислові об'єкти присутні лише на 8 % ментальних карт мешканців, що свідчить про нівелювання образу Шевченківського АР як промислового району м. Львова;

➤ багатоповерхові новобудови (житлові комплекси) присутні на 38 % ментальних карт;

➤ зелені зони не формують уявлення про АР у мешканців — вони є на 16 % ментальних карт, й за пропорційною площею їхнього зображення суттєво масштабно менші від своїх реальних розмірів;

➤ для більшості респондентів за сприйняттям соціального простору, Шевченківський АР постає поєднанням магістральних вулиць, які щільно забудовані новим багатоповерховим житлом, де поодинокі вкраплені об'єкти соціальної інфраструктури, переважно великі торгові центри.

Результати досліджень можна використовувати для розробки проектів популяризації об'єктів соціальної інфраструктури для мешканців АР, особливо нових освітніх, спортивних, культурних осередків. Водночас потребують догляду зелені зони, які повинні стати місцем дозвілля мешканців АР, а не новим осередком забудови території. Подальших досліджень потребують трансформації сприйняття мешканцями соціального простору Шевченківського АР спричинені російсько-українською війною та безпековими викликами.

Список використаних джерел

1. Білецький М., Ванда І., Котик Л. Соціальна географія : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 328 с.
2. Бордун О. Ю., Котик Л. І. Дидактичне використання ментальних карт у географічних дослідженнях. *Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference*. Kharkiv : SPC "Sci-conf.com.ua", 2020. P. 148–152.
3. Влах М., Котик Л. Теорія і методологія географічної науки : навч. посібник Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 344 с.
4. Головне управління статистики у Львівській області URL: <https://www.lv.ukrstat.gov.ua> (дата звернення: 15.02.2023).
5. Гудзеляк І. І. Демографічна ситуація у місті Львові. *Вісник Львівського університету. Серія географічна*. 2013. Вип. 41. С. 109–116.
6. Дацій Х., Котик Л. Дозвілля населення Шевченківського району м. Львова: суспільно-географічні аспекти. *Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні : XX-а Всеукр. студ. наук. конф.* Львів : Простір-М, 2019. С. 72–76.
7. Дроздов О. Ю. Ментальні карти як форма репрезентації просторових уявлень. *Актуальні проблеми психології*. 2012. Вип. 33. С. 172–176.
8. Львів : комплексний атлас / за ред. проф. О. Шаблія. Київ : Картографія, 2012. 192 с.
9. Львівська міська рада. URL: <https://city-adm.lviv.ua>.
10. Соціальна географія : підручник / за ред. Л. Нємець, К. Мезенцева. Київ : Фенікс, 2019. 304 с.
11. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії: підручник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2003. 444 с.
12. Шевчук Л. Т. Соціальна географія: навч. посібник. Київ : Знання, 2007. 349 с.
13. Downs R. M., Stea D. *Image and Environment: Cognitive Mapping and Spatial Behavior*. Chicago : Aldine Publishing, 1973. 439 p.